

С.Н. Верзунов, verzunov@hotmail.com

Институт автоматизации и информационных технологий НАН КР, Бишкек,

ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ

В настоящей работе рассмотрены различные архитектуры глубоких нейронных сетей, применяемых для прогноза временных рядов. Выполнено сравнение результатов прогноза дальности видимости в аэропорту Манас, полученных с помощью различных архитектур глубоких нейронных сетей, с результатами, полученными базовым методом прогноза.

Ключевые слова: прогноз дальности видимости; глубокое обучение; GRU; LSTM; одномерная сверточная сеть; полиморфная вейвлет-сеть.

Введение

Прогнозирование временных рядов – одна из важнейших прикладных задач машинного обучения и искусственного интеллекта в целом, так как усовершенствование методов прогноза позволит более точно предсказать поведение различных факторов в экономике, технике, геоэкологии и других областях. Основной целью любого прогноза является построение, идентификация, настройка и проверка моделей временных рядов. Традиционно такие модели основываются на методах статистического анализа и математического моделирования, развитых в 60–70-е годы XX века в работах Дж. Бокса, Г. Дженкинса, Ч. Холта, Р. Брауна [1]. Однако в последние десятилетия наряду с традиционными методами широко применяются методы, основанные на технологиях машинного обучения, где на первый план выходят нейросетевые модели. Нейронная сеть хорошо зарекомендовала себя в тех областях, где необходимо применение человеческого интеллекта, в частности, при решении задач классификации, распознавания образов и анализа временных рядов. При помощи нейронных сетей возможно моделирование нелинейной зависимости будущего значения временного ряда от его прошлых значений и от значений внешних факторов [2]. Для прогноза временных рядов различными авторами предлагалось использовать полносвязные нейронные сети прямого распространения [3], мультивейвлетные полиморфные сети [4], машины экстремального обучения [5] и сверточные нейронные сети [6]. Однако важной особенностью всех перечисленных нейронных сетей является отсутствие памяти о временных зависимостях в данных. Каждый пакет входных данных обрабатывается ими независимо, без сохранения состояния между ними, человеческому же интеллекту свойственно воспринимать новую информацию, основываясь на предыдущей информации, и постоянно пополнять свой опыт по мере поступления новой информации. Для учета этой особенности человеческого восприятия хотя бы в упрощенном виде, были предложены различные разновидности рекуррентных нейронных сетей, обрабатывающих элементы временного ряда последовательно, с использованием информации, полученной при обработке предыдущих его элементов. Например, в работе [7] сравниваются нейронные сети прямого распространения и рекуррентные нейронные сети на примере трех широко известных временных рядов: Маккея-Гласса, чисел Вольфа, индекса Standard & Poor's 500 и показано, что для долгосрочного прогнозирования нейронная сеть должна обладать памятью о предыдущих значениях временного ряда, для того чтобы лучше

распознать содержащиеся в нем закономерности. Кроме того, в работе [8] показано преимущество использования полиморфных вейвлет-сетей с обратными связями по сравнению с сетями без обратных связей на примере идентификации моделей нестационарных временных рядов. Недостатком этих рекуррентных нейронных сетей является то, что в каждый момент времени они должны хранить информацию о входных данных за многочисленные предыдущие интервалы времени, но на практике такие протяженные зависимости не поддаются обучению. Это связано с проблемой затухания градиента, напоминающего эффект, наблюдающийся в сетях прямого распространения с большим количеством слоев: по мере увеличения количества слоев сеть в конечном итоге становится необучаемой. Теоретическое обоснование этого эффекта было дано Хохрейтером, Шмидхубером и Бенгио в начале 1990-х гг. [9]. Для решения этой проблемы был предложен слой долгой краткосрочной памяти (Long short-term memory, LSTM) позволяющий повторно задействовать в процессе обучения предыдущую информацию и тем самым решить проблему затухания градиента. Слой управляемых рекуррентных блоков (Gated Recurrent Unit, GRU) основан на том же принципе, что и слой LSTM, однако рекуррентные блоки представляют собой более простые структуры по сравнению с LSTM и, соответственно, менее затратные в вычислительном смысле. В традиционных рекуррентных нейронных сетях для реализации обратной связи используется комбинация скрытого состояния на предыдущем шаге и текущих входных данных в слое с нелинейной функцией активации, например такой, как гиперболический тангенс. В LSTM-сети обратная связь реализуется аналогично, но нейронных слоев используется не один, а четыре. На рис. 1 показана схема работы ячейки LSTM. На горизонтальной линии сверху показано состояние ячейки c , оно представляет внутреннюю память ячейки. На линии снизу показано скрытое состояние, а вентили i , f , o и g – это механизмы, благодаря которым решается проблема затухания градиента, их значения находятся в процессе обучения сети.

Рисунок 1 – Схема работы ячейки LSTM

Скрытое состояние LSTM-сети h_t в момент t по состоянию h_{t-1} на предыдущем шаге находится по формулам:

$$\begin{aligned}
 i &= \sigma(W_i h_{t-1} + U_i x_t), \\
 f &= \sigma(W_f h_{t-1} + U_f x_t), \\
 o &= \sigma(W_o h_{t-1} + U_o x_t), \\
 g &= th(W_g h_{t-1} + U_g x_t), \\
 c_t &= (c_{t-1} \otimes f) \oplus (g \otimes i), \\
 h_t &= th(c_t) \otimes o.
 \end{aligned}$$

Здесь i , f и o – входной вентиль, вентиль забывания и выходной вентиль. Все они вычисляются по одним и тем же формулам, но разными матрицами весов W_i , W_f , W_o и U_i , U_f , U_o . Сигмовидная функция σ модулирует выход вентиля, приводя его к диапазону от 0 до 1, так что порождаемый выходной вектор можно умножить поэлементно на другой вектор, чтобы определить, какая часть второго вектора может пройти через первый. Вентиль забывания определяет, какую часть предыдущего состояния h_{t-1} желательно пропустить дальше. Входной вентиль определяет, какую часть внутреннего состояния передать следующему слою. Внутреннее скрытое состояние g вычисляется на основе текущего входа x_t и предыдущего скрытого состояния h_{t-1} . Зная i , f , o и g , можно вычислить состояние ячейки c_t в момент t как сумму произведений c_{t-1} на вентиль f и g на входной вентиль i . Наконец, скрытое состояние h_t в момент t вычисляется путем умножения памяти c_t на значение выходного вентиля.

GRU – это вариант LSTM слоя, также обладающий устойчивостью к проблеме затухания градиента, но структура его проще (рис. 2), а потому и обучается он быстрее. Вместо трех вентилях в ячейке LSTM – входного забывания и выходного, в ячейке GRU всего два вентиля: обновления z и сброса r . Вентиль обновления определяет, какую часть предыдущего запомненного значения сохранять, а вентиль сброса – как смешивать новый вход с предыдущей памятью. Механизм работы GRU описывается следующими формулами [10]:

$$\begin{aligned}
 z &= \sigma(W_z h_{t-1} + U_z x_t), \\
 r &= \sigma(W_r h_{t-1} + U_r x_t), \\
 c_t &= th(W_c (h_{t-1} \otimes r) + U_c x_t), \\
 h_t &= (z \otimes c) \oplus ((1-z) \otimes h_{t-1}).
 \end{aligned}$$

Рисунок 2 – Схема работы ячейки GRU-сети

Кроме рекуррентных нейронных сетей для прогнозирования временных рядов можно использовать сверточные нейронные сети (convolutional neural network, CNN) благодаря их способности к свертыванию параметров, извлечению признаков из локальных входных шаблонов, получению эффективных и модульных представлений данных, несмотря на то, что основная сфера их применения – распознавание образов на изображениях. Время можно рассматривать как пространственное измерение, подобно высоте или ширине двумерного изображения. Такие одномерные сверточные нейронные сети (рис. 3) с успехом могут состязаться с рекуррентными сетями в некоторых задачах обработки последовательностей, как правило, требуя меньше вычислительных ресурсов. Кроме того, известно, что небольшие одномерные сверточные нейронные сети могут служить быстрой альтернативой рекуррентным сетям в таких задачах, как классификация текста и прогнозирование временных рядов [11].

В работе [7] высказана идея использования для прогноза временных рядов гибридной сети, состоящей из полносвязной сети прямого распространения и простой рекуррентной нейронной сети, так как авторами было показано, что рекуррентные нейронные сети дают лучший результат при долгосрочном прогнозировании, а сети прямого распространения – при краткосрочном. Также различными авторами предлагалось для этой цели использовать и другие архитектуры нейронных сетей, как в комбинации с традиционным методом прогноза ARIMA [12], так и по отдельности [13]. Однако появление в последние годы более новых архитектур нейронных сетей, таких как LSTM, GRU, CNN и технологий глубокого обучения, заставляет многих исследователей создавать новые архитектуры глубоких нейронных сетей для прогноза временных рядов [14]. Глубокое обучение – это особый раздел машинного обучения: новый подход к поиску способов обработки информации, делающий упор на обучение последовательных слоев (или уровней) все более значимых преобразований исходных данных. Под глубиной в глубоком обучении не подразумевается более глубокое понимание, достигаемое этим подходом; идея заключается в многослойном представлении. Другими подходящими названиями для этой области машинного обучения могли бы служить: многослойное обучение и иерархическое обучение. Современное глубокое обучение часто вовлекает в процесс десятки и даже сотни последовательных слоев представления – и все они автоматически настраиваются под воздействием обучающих данных. Между тем традиционные подходы к машинному обучению ориентированы на изучении одного-двух слоев представления данных; по этой причине их иногда называют методами поверхностного обучения [11].

Прогноз погодных факторов, являясь, наверное, одной из наиболее старейших задач прогноза, до сих пор привлекает внимание многих ученых ввиду большого влияния климата на различные стороны человеческой жизни. В настоящее время в свободном доступе находятся большие объемы данных, полученные с помощью глобальной сети метеостанций, что позволяет исследовать скрытые в них закономерности с применением методов глубокого обучения для получения более точных прогнозов погодных факторов. Особое значение имеет прогноз погоды в зоне полетной навигации, где одним из важнейших факторов на всех этапах полета является видимость. По данным ИКАО (международной организации гражданской авиации), более 90 % аварий и катастроф происходит в условиях ограниченной видимости, из них 80 % – на посадке. Полеты в горной местности относятся к полетам в особых условиях. Горы оказывают значительное влияние на аэродинамические характеристики воздушных судов, работу средств навигации и метеорологические условия. Основным явлением, затрудняющим или исключаящим выполнение полетов в горной местности, является туман. Возможность выполнения посадки в условиях тумана определяется

эксплуатационными минимумами – высотой принятия решения и вертикальной видимостью на взлетно-посадочной полосе, которые зависят от типа светотехнического оборудования аэродрома [15]. То есть возможность взлета и посадки самолета ограничена не только погодными факторами, но и оборудованием, установленным в аэропорту и на воздушном судне. Однако в условиях очень плохой горизонтальной видимости может оказаться невозможным управлять самолетом на взлетно-посадочной полосе и рулежных дорожках, ведущих к стоянке самолетов [16].

Среднее в году число дней с туманами в центральной по высоте зоне Бишкека равно 29, а максимально возможное – 45. Эти показатели можно распространить и на всю северную зону города, так как метеостанция Чуйская, расположенная примерно на 150 м ниже, имеет такие же данные наблюдений. Следовательно, туманы в зоне аэропорта Манас являются достаточно обыденным явлением в холодную половину года, поздней осенью, зимой и ранней весной они представляют вполне ощутимые сложности для авиации, связанные с возможной отменой и переносом рейсов, а также для работы наземного транспорта [17], что приводит к большим финансовым и временным потерям. В настоящее время вопрос прогноза дальности видимости исследуется многими учеными. Так в работе [16] исследуется возможность прогноза видимости в аэропорту Ханг Надим в Индонезии с помощью модели ARIMA и нейронной сети LSTM и показано, что для данной задачи сеть LSTM значительно превосходит ARIMA по точности прогноза. Так же в работе [18] показана возможность прогнозирования видимости в аэропорту Урумчи с помощью многослойной нейронной сети.

Таким образом, прогноз видимости в аэропорту Манас в связи с его географическим расположением, особенностями климата и большим влиянием на движение воздушных судов и наземного транспорта является актуальной задачей и в настоящей работе исследуются различные архитектуры глубоких нейронных сетей для прогнозирования временного ряда горизонтальной дальности видимости.

Постановка задачи

Итак, рассматривается многомерный временной ряд данных о погоде \mathbf{x}_t размерностью S . Известны K значений этого временного ряда, взятые через равные промежутки времени: $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \dots, \mathbf{x}_N$, и необходимо прогнозировать значения одного из элементов этого ряда в будущий момент времени с упреждением прогноза f : $x_{1,N+f}$, используя для этого p его предыдущих отсчетов. Для получения прогноза необходимо построить матрицы входных данных:

$$\mathbf{x}_n = \begin{pmatrix} x_{1,n} & x_{1,n+1} & \dots & x_{1,n+p-1} \\ x_{2,n} & x_{2,n+1} & \dots & x_{2,n+p-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{S,n} & x_{S,n+1} & \dots & x_{S,n+p-1} \end{pmatrix}^T, n = 1, 2, \dots, K - p,$$

последовательность которых задает тензор обучающих данных:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \dots & \mathbf{x}_{N-p-f} \\ \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 & \dots & \mathbf{x}_{N-p-f+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \mathbf{x}_p & \mathbf{x}_{p+1} & \dots & \mathbf{x}_{N-f} \end{pmatrix},$$

и целевой вектор

$$\mathbf{y} = (x_{1,p+f}, x_{1,p+f+1}, \dots, x_{1,N}).$$

Тензор обучающих данных и целевой вектор необходимо использовать для настройки параметров глубокой нейронной сети. Если на вход обученной нейронной сети подать матрицу

$$\begin{pmatrix} x_{1,N-p-f+1} & x_{1,N-p-f+2} & \dots & x_{1,N} \\ x_{2,N-p-f+1} & x_{2,N-p-f+2} & \dots & x_{2,N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{S,N-p-f+1} & x_{S,N-p-f+2} & \dots & x_{S,N} \end{pmatrix}^T$$

на выходе должен получиться искомым прогноз x_{N+f}^1 , аналогично можно получить прогнозы x_{N+f+1}^1, x_{N+f+2}^1 и так далее.

Методы и исходные данные

Исходные данные для исследования были получены с сайта gr5.ru [19]. Данные наблюдений в формате SYNOP поступают на сайт восемь раз в сутки, через каждые три часа. В настоящее время сайт предоставляет прогнозы погоды для 172500 населённых пунктов и данные наблюдений, выполненных на 10400 метеостанциях. Из всего набора доступных данных для проведения эксперимента были выбраны временные ряды горизонтальной видимости, температуры, давления, направления ветра, скорости ветра и влажности за 14 лет – с апреля 2005 г. по апрель 2019 г. В целом рассматривались данные 5 станций, расположенных примерно на одинаковой высоте над уровнем моря (максимальная разность высот составила немногим более 200 м) в радиусе 150 км от аэропорта Манас (табл. 1). Обучающая выборка составила 30000 отсчетов, тестовая – 10000, оставшиеся данные (рис. 3) использовались для построения контрольных прогнозов. Отсутствующие по тем или иным причинам значения были заполнены предыдущими существующими значениями. Затем данные, содержащие качественные оценки и представленные в текстовом виде, такие как направление ветра, например, «Ветер, дующий с востока», были векторизованы путем их кодирования целыми числами в порядке их появления в исходных данных.

Рисунок 3 – Данные о погоде в аэропорту Манас в период с 15 декабря 2018 по 1 апреля 2019 г.

Далее векторизованные данные нормировались с помощью z -оценок:

$$s' = \frac{s - \mu}{\sigma},$$

где s – исходное значение признака; s' – нормированное значение; μ – среднее значение признака; σ – стандартное отклонение. Величины μ и σ вычислялись по обучающей выборке. Рассматривалась возможность прогноза на 1 шаг вперед, с дальностью 3, 12, 24 часа. При этом использовались данные 1, 3 и 5 станций из табл. 1 в порядке их удаления от аэропорта Манас.

Так как дальность видимости может принимать 21 дискретное значение, эти значения были закодированы целыми числами, а ошибка сети вычислялась по формуле категориальной перекрестной энтропии [21]:

$$CE = -\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \sum_{c=1}^C 1(y_i \neq C_c) \ln p(y_i \in C_c), \quad (1)$$

где B – количество выборок исходных данных на каждом шаге обучения – параметр, от которого зависит скорость и точность обучения, его значение принято равным 128, так как при этом значении получается меньшая ошибка прогноза на тестовой выборке; C – количество возможных дискретных значений; $1(y_i \in C_c)$ – функция возвращающая 1, если i -тое наблюдение равно дискретному значению C_c , а иначе 0, $p(y_i \in C_c)$ – вероятность, предсказанная моделью того, что i -тое наблюдение принимает дискретное значение C_c .

Архитектура используемых LSTM и GRU сетей показана на рис. 4, они состоят из LSTM и полносвязного слоя (Dense) с функцией активации *softmax*, необходимого для

Рисунок 4 – Архитектура используемых нейронных сетей GRU и LSTM

получения итогового прогноза, D – количество предыдущих отсчетов временного ряда, необходимых для прогноза, это значение в 6 раз превышает дальность прогноза, а N – количество LSTM или GRU ячеек в сети. При большом значении этого параметра

Таблица 1 – Станции – источники данных

Станция	Страна	Широта, град.	Долгота, град.	Высота над .ур.м., м.	Удаление, км
Манас	Кыргызстан	43.067	74.483	637.0	0
Бишкек	Кыргызстан	42.850	74.533	760.0	24
Токмак	Кыргызстан	42.833	75.283	817.0	70
Отар	Казахстан	43.533	75.250	743.0	81
Хантау	Казахстан	44.217	73.800	504.0	139

после нескольких эпох обучения возникает эффект переобучения, т.е. ошибка на тестовой выборке становится намного больше, чем на обучающей. При малом значении сеть не обладает достаточной репрезентативной емкостью, в результате значение ошибки остается очень большим даже после множества эпох обучения. После перебора нескольких возможных вариантов N принято равным 32. Наконец, S – количество признаков в одной выборке, равно произведению количества станций, используемых

для прогноза на 6, т.е. на количество признаков, имеющихся для каждой станции (горизонтальная видимость, температура, давление, направление ветра, скорость ветра и влажность).

На рис. 5 показана архитектура используемых гибридных нейронных сетей. Основная идея, положенная в их основу, описана в работе [9] и заключается в том, чтобы объединить скорость и легкость сетей прямого распространения с временной памятью рекуррентных нейронных сетей.

Рисунок 5 – Архитектуры используемых гибридных нейронных сетей

Сеть прямого распространения (полносвязная, вейвлет-сеть или сверточная) превращает длинную входную последовательность в более короткую последовательность высокоуровневых признаков, а затем последовательность выделенных признаков подается на вход рекуррентной части гибридной нейронной сети (рис. 6). Этот прием оказывается особенно выгодным, когда имеющиеся последовательности настолько длинные, что их затруднительно обработать с помощью рекуррентной сети.

Рисунок 6 – Объединение сети прямого распространения и рекуррентной сети для обработки длинных последовательностей

Слой Flatten, показанный на рис. 5, преобразует входной тензор с формой $[B, D, S]$ в матрицу с формой $[B, D \times S]$, каждая строка которой затем поступает на вход сверточного полносвязного или мультивейвлетного полиморфного слоя (MultiWavelet Polymorphic, MWP), схема работы которого показана на рис. 7. Для прогнозирования дальности видимости использовался слой, выходы которого определяются как:

$$\Psi_j(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m \psi(z_{ij}),$$

где $\Psi_j(\mathbf{x})$ – j -тый выход сети, многомерный вейвлет, задающийся как сумма m скалярных вейвлетов [20]; \mathbf{x} – вектор входных данных; m – количество входов; ψ – материнский вейвлет, и

$$z_{ij} = \frac{x_i - w_{(\xi)ij}}{w_{(\zeta)ij}}.$$

Рисунок 7 – Схема работы мультивейвлетного полиморфного слоя

В этом выражении $i=1, \dots, m, j=1, \dots, \lambda$, где λ – число вейвлет-нейронов слоя, равное количеству выходов, $w_{(\xi)ij}$ – параметры сдвигов и $w_{(\zeta)ij}$ – параметры масштабов вейвлетов. В качестве материнского вейвлета можно использовать полиморфный вейвлет МНАТ:

$$\psi(z_{ij}, w_{(\rho)ij}) = (w_{(\rho)ij} - z_{ij}^2) e^{-\frac{z_{ij}^2}{2}},$$

где $w_{(\rho)ij}$ – дополнительный настраиваемый параметр формы вейвлета (рис. 8).

Рисунок 8 – Полиморфный МНАТ-вейвлет

Кроме полносвязной и вейвлет-сети для сокращения длины входной последовательности используется также одномерная сверточная сеть. Схема работы одномерного сверточного слоя (Conv1D) показана на рис. 9. Сети, содержащие такой слой,

Рисунок 8 – Схема работы одномерного сверточного слоя

способны распознавать локальные шаблоны во временном ряду. Поскольку к каждому шаблону применяются одни и те же преобразования, тот или иной шаблон, найденный в некоторой части временного ряда, может быть опознан и в другом месте, что делает преобразования, выполняемые одномерными сверточными сетями, инвариантными во времени. Слой MaxPooling1D используется для снижения разрешения входной последовательности, возвращая максимальное значение из соседних входных значений. Архитектура всех описанных выше полносвязных, вейвлет- и сверточных нейронных слоев выбрана таким образом, чтобы сократить входную последовательность в 2 раза.

Для борьбы с переобучением применяется прореживание (Dropout), заключающееся в удалении (обнулении) 10 % случайно выбираемых выходов предыдущего слоя. На этапе тестирования прореживание не производится; вместо этого выходные значения слоя делятся на коэффициент, зависящий от коэффициента прореживания, чтобы компенсировать разницу на этапах тестирования и обучения [11]. Для регуляризации выходов, сформированных рекуррентными слоями, такими как GRU и LSTM, к внутренним рекуррентным слоям блоков применяется постоянная во времени маска прореживания с коэффициентом 0.2. Как было показано в работе [21] применение одной той же маски прореживания к каждому интервалу времени позволяет сети правильно распространить свою ошибку обучения во времени и добиться тем самым более точного прогноза.

Для сравнения предлагается использовать также базовый метод прогноза, заключающийся в том, что через 3 часа дальность видимости будет такой же, как и сейчас, а через 12 и 24 часа будет равна 50 км – самому часто встречающемуся возможному значению.

Результаты и обсуждение

В табл. 2 показан процент верно выполненных прогнозов сетями с различными архитектурами, обученными по алгоритму RMSProp [22] на протяжении 50 эпох по 500 шагов, в каждом из которых ошибка вычислялась по формуле (1).

Таблица 2 – Результаты вычислительного эксперимента

Упреждение прогноза Модель	3 часа			12 часов			24 часа		
	Количество станций								
	1	3	5	1	3	5	1	3	5
LSTM	93.36	92.73	89.48	89.87	89.78	89.59	89.57	89.57	89.57
GRU	93.41	92.91	89.48	89.97	89.64	89.59	89.57	89.57	89.57
Dense+GRU	93.39	92.37	89.48	89.59	89.59	89.59	89.57	89.57	89.57
Conv1D+GRU	92.19	91.60	89.48	89.59	89.59	89.59	89.57	89.57	89.57
MWP+GRU	93.21	92.62	89.48	89.59	89.59	89.59	89.57	89.57	89.57
Базовый метод	93.59			89.59			89.57		

Из табл. 2 видно, что для прогноза с упреждением 3 часа процент верно выполненных с помощью глубоких сетей прогнозов немного ниже, чем у прогноза, полученного с помощью базового метода, а для упреждения 24 часа равен ему. Другими словами, обученные нейронные сети практически точно воспроизводят предложенный базовый метод прогноза. Значение верности 89.48 %, полученное при обучении сетей по данным 5 метеостанций соответствует предположению, что дальность видимости будет всегда принимать значение 50 км.

Как показывают результаты вычислительного эксперимента, использование данных нескольких метеостанций не является целесообразным, так как при этом точность прогноза только ухудшается. На рис. 9 показано изменение SE в процессе обучения сетей. Как можно видеть из графиков, уже при упреждении прогноза в 12 часов начинает проявляться эффект переобучения, так как с увеличением упреждения

Рисунок. 9 – Зависимость MSE глубоких нейронных сетей от эпохи обучения на тестовой выборке для прогноза по данным одной станции с дальностью:
а) 3 часа, б) 12 часов, в) 24 часа

прогноза увеличивается количество предыдущих отсчетов, необходимых для его получения, а следовательно, уменьшается количество образцов в обучающей выборке. Это говорит о том, что использование сетей с одинаковой архитектурой при разной дальности прогноза не является оптимальным вариантом. При увеличении дальности прогноза емкость сетей, т.е. количество нейронов в скрытых слоях, необходимо уменьшать или же увеличивать объем обучающей выборки для того, чтобы избежать переобучения.

На рис. 10 показаны результаты прогнозов с упреждением 12 часов, полученных с применением нейронных сетей GRU и LSTM, обученных до достижения минимального значения СЕ. Как можно видеть из рис. 10, при упреждении прогноза 12 часов нейронные сети хотя и не комбинируют два варианта, предложенных в базовом методе, но в целом не дают прогноз, значительно превосходящий по точности базовый метод. Это, скорее всего, можно объяснить тем, что временной интервал между возникновением совокупности погодных условий, являющихся причиной ухудшения или улучшения дальности видимости, и возникновением этого явления составляет менее 3 часов. Следовательно, для прогноза дальности видимости необходимо использовать данные о погоде с меньшим шагом по времени, чем были использованы в данной работе.

Рисунок 10 – Прогноз дальности видимости с упреждением 12 часов с помощью GRU и LSTM нейронных сетей в период с декабря 2018 по апрель 2019 г.

Заключение

Таким образом, в настоящей работе рассмотрены различные архитектуры глубоких нейронных сетей, применяемых для прогноза временных рядов. Показано, что прогноз дальности видимости в аэропорту является актуальной задачей и предложен базовый метод прогноза такого временного ряда. Выполнено сравнение результатов прогноза, полученных с помощью различных архитектур глубоких нейронных сетей, и результатов, полученных базовым методом прогноза. Показано, что использование данных нескольких метеостанций не является целесообразным для прогноза дальности видимости. Также показано, что использование одинаковых методов прогноза и идентичных архитектур нейронных сетей для различных значений упреждения прогноза с использованием одинаковых данных не является оптимальной стратегией прогноза. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что для прогноза дальности видимости необходимы данные погоды с временным шагом менее 3 часов.

Литература

1. Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018.

2. Григорьева Д.Р. Методы статистического прогнозирования // *Экономический анализ: теория и практика*. – 2015 . – №17. – С. 21.
3. Великанова Л.И. Краткосрочное прогнозирование влажности горных грунтов // *Проблемы автоматизации и управления*. – 2015, №4.– С. 158–166.
4. Верзунов С.Н., Лыченко Н.М. Мультивейвлетная полиморфная сеть для прогнозирования геофизических временных рядов // *Проблемы автоматизации и управления*. – 2017. – № 1 (32). – С. 78–87.
5. Lei Yu, Zhao Danning, Cai Hongbing Prediction of length-of-day using extreme learning machine//*Geodesy and geodynamics*. – 2015 V. 6. N. 2. – P. 151–159.
6. Koprinska, Irena et al. Convolutional Neural Networks for Energy Time Series Forecasting // *2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*. 2018: p 1–8.
7. Miljanovic M. Comparative analysis of Recurrent and Finite Impulse Response Neural Networks in Time Series Prediction // *Indian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSSE)*. –2012 V. 3 N. 1 – P. 180–191
8. Верзунов С.Н., Лыченко Н.М. Полиморфная вейвлет-сеть с обратными связями для идентификации нестационарных временных рядов // *Проблемы автоматизации и управления*. – 2017. – № 2 (33). – С. 52–61.
9. Bengio Y., Simard P., Frasconi P. Learning Long-Term Dependencies with Gradient Descent Is Difficult // *IEEE Transactions on Neural Networks*. – 1994 V. 5.– N. 2.
10. Антонио Джулли, Суджит Пал. Библиотека Keras – инструмент глубокого обучения. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 294 с.
11. Шолле Ф. Глубокое обучение на Python. – СПб.: Питер, 2018.
12. Cagdas Hakan Aladag and Erol Egrioglu, Cem Kadilar Forecasting nonlinear time series with a hybrid methodology // *Applied Mathematics Letters* 22 (2009). 1467–1470.
13. R. Khaldi, A.E. Afia, and R. Chiheb. SIG Proceedings Paper in word Format. In *Proceedings of ACM LOPAL conference, Rabat, Morocco, May 2018 (LOPAL'18)*, 6 p.
14. Shengdong Du, Tianrui Li, Yan Yang, Shi-Jinn Horng: Deep Air Quality Forecasting Using Hybrid Deep Learning Framework. *CoRR abs/1812.04783* (2018).
15. Жильчук И.А. Диагноз и прогноз посадочных характеристик видимости с глиссады снижения в туманах горной местности: автореф. дис... канд. геогр. наук. – Воронеж, 2006. – 24 с.
16. Salman, Afan Galih; Heryadi, Yaya; Abdurahman, Edi; Suparta, Wayan / Weather forecasting using merged Long Short-Term Memory Model (LSTM) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Model. In: *Journal of Computer Science*. 2018.– Vol. 14, No. 7.– Pp. 930–938.
17. Подрезов О. А. Современный климат Бишкека, Чуйской долины и северного склона Киргизского хребта. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2013. – 202 с.
18. Zhu, L., Zhu, G.D., Han, L. and Wang, N. (2017) The Application of Deep Learning in Airport Visibility Forecast. *Atmospheric and Climate Sciences*, 7, 314–322 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. 2019. Vol. 2, Pp. 466–473.
19. <https://rp5.ru/docs/search/en> (дата обращения: 01.04.2019).
20. Said, S., Jemai, O., Hassairi, S., Ejbali, R., Zaiied, M., Amar, C.B.: Deep wavelet network for image classification // *SMC*. 2016. –Pp. 922–927.
21. <http://mlg.eng.cam.ac.uk/yarin/thesis/thesis.pdf> (дата обращения: 20.03.2019).
22. http://www.cs.toronto.edu/~tijmen/csc321/slides/lecture_slides lec6.pdf (дата обращения: 22.03.2019).